

УДК:631:452

БУХОРО ТУМАНИДА ТАРҚАЛГАНТУПРОҚЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ (ЧОРБАКИР МАССИВИ МИСОЛИДА)

Қаршибоев Хусан Шамсиддин ўғли

Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти таянч докторанти

***Аннотация:** Бухоро тумани “Чорбакир” массиви суғориладиган тупроқлари гумус ва озика элементлари билан таъминланганлик даражалари ва миқдори тўғрисида тўлиқ маълумотлар келтирилган бўлиб, минерал ўғитлардан оқилона фойдаланишида агрокимёвий картограммалардан фойдаланган ҳолда ўғит меёрларини белгилаш ва қўллаш бўйича аниқ тавсиялар берилган.*

***Калит сўзлар:** Суғориладиган ўтлоқи-аллювиал, ўтлоқи-ботқоқ, қумли-чўл тупроқлар, гумус, фосфор, калий, агрокимёвий картограмма.*

Кириш. Дунёда аҳоли сонининг тобора ортиб бориши, аҳолини сифатли озикага бой махсулотлар билан таъминлашни талаб этмоқда. Бунинг учун қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган тупроқлар унумдорлигини янада оширишда уни органик моддаларга бойитиш орқали юқори ҳосил олиш имкониятларини беради. Ўзбекистон Республикасининг маъмурий чегарасидаги умумий ер майдони 2024 йил 1 январь ҳолатига жами ерлар 44 892,4 минг гектарни, шундан суғориладиган ерлар эса 4 342,5 минг гектарни ёки умумий ер майдонининг 9,7 фоизини ташкил қилади [1].

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 18 июндаги “Қишлоқ хўжалигида тупроқнинг агрокимёвий таҳлил тизимини такомиллаштириш, тупроқнинг унумдорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ВМ-510-сон қарорида суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерларида тупроқнинг озика моддалари билан таъминланганлик даражаси бўйича тегишли хулоса ва тавсияларни тайёрлаш ҳамда маҳаллий ҳокимликларга минерал ва органик ўғитлардан тўғри ва оқилона фойдаланиш юзасидан тушунтириш ишларини даврий ўзгаришларини таҳлил қилиб боришга алоҳида эътибор қаратилган [2].

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот олиб борилган суғориладиган ўтлоқи аллювиал, ўтлоқи-ботқоқ тупроқлар, қумли-чўл тупроқларнинг агрокимёвий хоссаларини ўрганишда унинг гумус ва озика моддаларининг ҳолати муҳим аҳамия каб этади.

Зарафшон дарёсининг Бухоро субарал дельтаси қадимдан суғориб деҳқончилик қилинган ўтлоқи аллювиал тупроқлардан олинган тупроқ кесмаларининг лабораториятаҳлил натижаларига кўра, ҳудудининг суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқ кесмалари (1-кесма) ўрганилганда юқори ҳайдалмақатламдан қуйи қатламлар томон гумус ва озик моддалари камайиб бориши аниқланди. Шунга кўра, умумий азот гумус миқдорига мос равишда тупроқ қатламлар бўйлаб юқоридан пастга томон камайиб борариши аниқланди. Эскидан суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг ҳайдовқатламида гумус миқдори 1,117%, қуйи қатламда 0,528 %, ҳаркатчан фосфор 11,17-24,11 мг/кг, алмашинувчи каллий 93-100 мг/кг, карбонатлар миқдори 5,7-7,9 %, умумий азот гумус миқдорига мос равишда бўлиб, углеродни азотга бўлган нисбати 5,0-7,1 орлиқда тебраниб туриши аниқланди (1-жадвал).

Суғориладиган ўтлоқи-ботқоқ тупроқларнинг кесмалари (33-кесма) ҳайдов қатламида гумус миқдори 0,710 %, қуйи қатламда 0,312 %, ҳаркатчан фосфор 9,23-14,98 мг/кг, алмашинувчи каллий 129-232 мг/кг, карбонатлар миқдори 6,1-7,3 %, умумий азот гумус

микдорига мос равишда 0,049-0,058 %, углеродни азотга бўлган нисбати 5,9-7,2 орликда тебраниб туриши аниқланди (1-жадвал).

Суғориладиган қумли-чўл тупроқларнинг(40-кесма) ҳайдов қатламида гумус микдори 0,498 %,қуйи қатламда 0,302 %, ҳаркатчан фосфор 10,94-15,50 мг/кг, алмашинувчи каллий 51-96мг/кг, карбонатлар микдори 4,2-6,4 %, умумий азот гумус микдорига мос равишда 0,046-0,057 %, углеродни азотга бўлган нисбати 6,3-8,1 орликда тебраниб туриши аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Ўрганилган тупроқларнинг агрохимёвий хоссалари

Кесма №	Чуқурлик, см	Гумус	Умумий азот %	C:N	P ₂ O ₅		K ₂ O		Co ₂ %
					%	мг/кг	%	мг/кг	
Суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлар									
1	0-29	1,117	0,091	7,1	0,561	24,11	1,28	100	7,8
	29-45	0,860	0,088	5,7	0,334	23,61	0,98	96	7,4
	45-78	0,800	0,086	5,5	0,273	18,78	0,96	69	6,6
	78-118	0,694	0,077	5,2	0,245	14,55	0,84	67	6,3
	118-157	0,528	0,061	5,0	0,224	11,17	0,88	93	5,8
Суғориладиган ўтлоқи-ботқоқ тупроқлар									
33	0-30	0,710	0,058	7,2	0,239	14,89	1,10	232	6,9
	30-67	0,639	0,055	6,7	0,228	12,67	1,24	172	6,7
	67-90	0,610	0,053	6,7	0,226	11,44	0,99	154	7,2
	90-109	0,573	0,051	6,5	0,215	11,39	0,86	148	6,1
	109-135	0,312	0,049	5,9	0,192	9,23	0,56	129	7,3
Суғориладиган қумли-чўл тупроқлар									
40	0-24	0,498	0,057	8,1	0,267	15,50	0,84	96	6,4
	24-48	0,407	0,051	7,7	0,256	13,66	0,72	69	5,3
	48-74	0,332	0,048	6,8	0,175	12,34	0,64	58	4,6
	74-132	0,302	0,046	6,3	0,161	10,94	0,52	51	4,2

Тупроқлар унумдорлигини белгиловчи асосий кўрсаткичларидан бўлган гумус ва озика элементлари тупроқларнинг бир қанча хосса-хусусиятларини белгилаб беради[3]. Озика элементларидан бўлган Фосфор тупроқнинг органик қисмида асосан, фосфолипид, инозитолфосфат, нуклеин кислота, фосфопротеин, сахарофосфат ва фосфорланган карбон кислоталар шаклида учрайди. Ўсимликлар озикланишида фосфор муҳим аҳамият аҳамият касб этиб, асосан фосфорни ҳаркатчан ҳолатда ўзлаштириди. Тадқиқот олиб борган ҳудуд тупроқларида фосфор узок муддат суғоришлар натижасида тупроқнинг юза қатламида бир мунча камайганлиги кузатилади.

Тупроқлар таркибида калий аксарият ҳолларда ўсимликлар ўзлаштира олмайдиган ёки қийин ўзлаштирадиган ортоклаз, мусковит, биотит, нефелин каби минераллар шаклида учрайди[4].

Хулосаўрнида шуни айтиш мумкинки тадқиқот олиб борилган ҳудудининг тупроқлари гумус ва озика элементлари билан кам таъминланган бўлиб, чиринди микдорига мос равишда тупроқ ҳайдов қатлаидан қуйи қатламлар томон қонуният асосида

камайиб бориши аниқланди. Ўрганилган ҳудуднинг тупроқлари гумус ва озика элементлари нисбатан суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлар таркибида кўпроқ эканлиги, аксинча суғориладиган қумли-чўл тупроқларда энг кам миқдорда эканлиги аниқланди. Массивда етиштиралаётган қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлигини ошириш мақсадида қуйидаги чора тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Ўрганилган ҳудуд тупроқлари гумус ва озика элементлари билан таъминланганлик даражасини ўрганган ҳолда ушбу тупроқларга белгиланган агрокимёвий картограммалар асосида минерал ўғитларни қўлаш орқали ўсимликлардан юқори ҳосил олиш имконини беради.

Фойданилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг Ер Фонди. – Тошкент, 2023 йил. <https://kadastr.uz/uz>
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 18.06.2019 йилдаги 510-сон қарори <https://lex.uz/docs/4380635>
3. Ортиков Т. К., Артикова Х. Т., Умаров О. Р., Бафоева З. Х. Формирование гумусного состояние луговых почв Бухароской области при разных степенях и типах засоленности Сельское хозяйство Узбекистана. – 2019 – №11 – С.– 44.
4. Саттарова, М. (2023). Бухоро вилояти Жондор туманида тарқалган суғориладиган қумли-чўл тупроқларнинг механик таркиби ва ундаги озика элементларнинг миқдори. Центр научных публикаций (бухду.уз), 40(40). извлечено от http://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10619